

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATN BILAN ISHLASH KO'NIKMALARI

Qurbonboyeva Bibijon Qurbonboy qizi¹, K.M. Ulug'murodova²

¹Profi Universitiiy Navoiy filiyali Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi,

²Ilmiy rahbar, f.f.f.d (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639995>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik va metodik asoslarini yoritilgan. Asosan matinni ongli o'qish, mazmunini tushunish, matindagi asosiy fikrni anglash, tahlil qilish va xulosa chiqarish jarayonlari, shuningdek boshlang'ich ta'lim jarayonida matn bilan ishlashga oid foydali metod va usullar hamda xalqaro baholash dasturlari PIRLS talablari asosida o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirish masalalarini ham yoritib o'tganman.

Kalit so'zlar: matn bilan ishlash, ko'nikma, PIRLS, o'qish savodxonlik, metodlar, boshlang'ich ta'lim.

Аннотация. В данной статье рассматриваются педагогические и методические основы развития навыков работы с текстом у учащихся начальной школы. В основном освещаются процессы осознанного чтения текста, понимания его содержания, понимания основной идеи текста, его анализа и формулирования выводов, а также полезные методы и приемы работы с текстом в начальном образовании, а также развитие навыков чтения у учащихся на основе требований международной программы оценки PIRLS.

Ключевые слова: работа с текстом, навыки, PIRLS, навыки чтения, методы, начальное образование.

Abstract. This article covers the pedagogical and methodological foundations of developing text skills in primary school students. I mainly cover the processes of reading the text consciously, understanding its content, understanding the main idea of the text, analyzing it, and drawing conclusions, as well as useful methods and techniques for working with text in primary education, as well as the development of students' reading literacy based on the requirements of the international assessment program PIRLS.

Keywords: working with text, skills, PIRLS, reading literacy, methods, primary education.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil shaxs sifatida tarbiyalash va katta hayotga tayyorlashda matnlar bilan ishlash va ongli o'qishga o'rgatish juda muhim hisoblanadi. Chunki inson har qanday ma'lumot, axborot, bilim va yangiliklarni matnlarni o'qish orqali qabul qiladi, ongida qayta ishlab, o'z xulosalariga asoslanib hayotida qo'llaydi. To'g'ri, hozirgi zamonaviy hayotimizda axborotlarni turli yo'llar bilan topishimiz mumkin, masalan, veb-sayt, televideniya, ijtimoiy tarmoqlar yordamida, lekin bu vositalarda ham barcha ma'lumotlar yozma yoki og'zaki matn ko'rinishida bo'ladi. Tilning axborot-kommunikatsion vazifasi asosan matn ko'rinishida amalga oshirilgan ekan, o'quvchilarda kichik maktab yoshidan matn ustida ishlash

ko‘nikmalarini shakllantirish juda muhim masaladir¹. Shu sababli hozirgi kunda bunga juda katta e‘tibor berilmoqda chunki bolalar matinni o‘qish bilan birgalikda uni ongli ravishda o‘zi tushunishi hamda ko‘z oldida matindagi voqiyalarni hayolon gavdalantirishi o‘quvchilarni yanada mantiqan rivojlanishini taminlaydi.

Boshlang‘ich sinflarda matn ustida ishlashdan maqsad - har xil turdagi matnlar bilan ishlash, dialogik va monolog nutqni o‘zlashtirish, “va/yoki”, “agar ... keyin” kabi oddiy mantiqiy iboralardan foydalanish, boshlang‘ich muloqot qobiliyatlarini o‘zlashtirish, turli manbalardan ma’lumotlarni qidirish, o‘zgartirish va saqlash kabi kompetensiyalarni shakllantirishdir. Axborot kompetensiyasini shakllantirishning muhim yo‘nalishi sifatida matn bilan ishlash ko‘nikmalari asosiy ko‘nikmalardan biridir. Boshlang‘ich maktabda matnlar bilan asosiy ish o‘qish darslarida amalga oshiriladi. Boshlang‘ich sinflarda adabiy o‘qishni o‘rgatishning ustuvor maqsadi-boshlang‘ich sinf o‘quvchisining o‘qish qobiliyatini rivojlantirish, o‘zini ijodiy faoliyatga qodir, barkamol kitobxon sifatida bilishdir. O‘qish malakasi o‘qish texnikasi, o‘qilgan va tinglangan asarni tushunish usullari, kitoblarni bilish va ularni mustaqil tanlash qobiliyati, dunyoni va o‘zini o‘zi anglash vositasi sifatida kitobga ma’naviy ehtiyojni shakllantirish bilan belgilanadigan bilim. Badiiy o‘qish darslarida matnlar bilan ishlashda nafaqat o‘qish texnikasi va o‘qishni tushunish, balki quyidagi ko‘rsatkichlarni ishlab chiqishga ham katta e‘tibor beramiz, bu ko‘rsatkichlar o‘quvchilarning o‘zlashtirilgan bilim, ko‘nikma va malakalarini ta’lim va ta’lim jarayonida qo‘llash ko‘nikmasini shakllantirishga qaratilgan. hayotiy vaziyatlar: 1. Axborotni topish. 2. Matnни talqin qilish. 3. Matn mazmuni yoki uning shakli haqida fikr yuritish va ularni baholash.²

“Ona tili” va “O‘qish kitobi” darsliklarida berilgan matnlar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida nutqiy ko‘nikmalarni shakllantirish vositasi hisoblanadi. Boshlang‘ich sinflarda ona tili va o‘qish darslarining asosiy maqsadi o‘quvchilarni matn mazmunini to‘g‘ri tushunish, ongli va ifodali o‘qiy olish, matnda berilgan axborotni idrok qilish, matnda ifodalangan voqelikka nisbatan munosabat bildirishga tayyorlashdir. Shunga ko‘ra, boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi metodik tayyorgarlikni darsning maqsadi, o‘rganilayotgan materialning mazmuni, o‘quvchilarning mavjud bilim, ko‘nikma, malakalari darajasiga ko‘ra amalga oshiradi. O‘quvchilarni asar matnini o‘qishga tayyorlashda, avvalo, ularni matn mavzusi, tili, g‘oyaviy mazmuni va badiiy-estetik qiymati bilan tanishtirish, matn mazmunidan tegishli xulosa chiqarishga e‘tibor qaratiladi. O‘qish faoliyati ham nutqning alohida ko‘rinishi hisoblanadi.³

Bugungi kunda jahon ta’lim tizimiga nazar soladigan bo‘lsak, xalqaro baholash dasturlari bo‘lmish PIRLS va PISA tadqiqotlarida ham o‘quvchilarning matn bilan ishlash qobiliyatlariga alohida e‘tibor beriladi. PISA tadqiqoti yordamida ushbu ko‘rsatkichlarni quyidagicha tushunish mumkin:

- matnни o‘qish, uning asosiy elementlarini aniqlash, zarur ma’lumotlarni qidirish, ba’zan matnda bilvosita shaklda ifodalangan asosiy va ikkinchi darajali tarkibni ajratib ko‘rsatish;
- testda mavjud bo‘lgan boshqa xarakterdagi ma’lumotlarni topish va solishtirish, undagi dalillar va xulosalarni aniqlash, muallifning niyati yoki matnning asosiy g‘oyasi to‘g‘risida xulosa chiqarish;

¹ file:///C:/Users/User/Downloads/243-247.pdf

² file:///C:/Users/User/Downloads/243-247.pdf

³ https://ilmijanjumanlar.uz/uploads/conferences/0050/50_i_20241007_113955_6.6.pdf 268 b

• matnda topilgan ma'lumotlarni boshqa manbalardan olingan bilimlar bilan bog'lash, matnda aytilgan gaplarni dunyo haqidagi fikrlari asosida baholash, o'z fikrini himoya qilish uchun asoslar topish.⁴

Boshlang'ich ta'limda matn ustida ishlash yo'llarini belgilashdan avval bu tushuncha anglatadigan ma'no, uning tuzilishi va tarkibiy qismlari haqidagi nazariy jihatlarini aniqlashtirib olish zarur. Jumladan, “O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi”da matn atamasi quyidagicha izohlanadi: “Matn tekst – 1) yozilgan yoki bosilgan asar, nutq (shuningdek, ularning biror parchasi); 2) kitob, gazeta, jurnal va shu kabilarda rasm, jadval. Bezaklardan tashqari qismi: rasmiy hujjat va shu kabilarning ulardagi turli ko'rsatkich (sharh, izoh)lardan ajralib turgan qismi; 3) musiqa asarlari (opera, romans va b.)ga yozilgan so'zlar”.⁵

Tadqiqotchi Sh.Sariyevning fikricha, “Matnni sintaktik jihatdan mazmuniga ko'ra va leksik-grammatik vositalar yordamida o'zaro bog'langan gaplar yig'indisi tarzida tushunish ham xato sanalmaydi”.⁶

“Matn deganda, murakkab sintaktik butunlik va erkin gaplardan iborat butunlikni tushunish kerak. Matnning sintaktik tahlili gaplar o'rtasidagi aloqalarni o'rganish, matnni gapdan kattaroq sintaktik birliklarga, murakkab sintaktik butunlikka parchalashni o'z ichiga oladi”.⁷

Nutq jarayonida gaplar guruhlanadi, mavzu jihatdan, qurilishi va ohangiga ko'ra birlashadi va alohida sintaktik birlik – murakkab sintaktik butunlik hosil qiladi. Biroq, matndagi barcha gaplar ham murakkab sintaktik butunlikka kirmaydi, ayrimlari uning tarkibiy qismi bo'lmaydi. Boshlang'ich sinflar ona tili ta'limida matn tuzilishiga doir tushunchalar N.Bekniyozova tomonidan quyidagicha tasniflangan:

- I. Matnning tashkiliy tuzilish jihatlarini bilan bog'liq tushunchalar: 1. Matn va u bilan bog'liq ravishda umumiy mavzu haqida tushuncha. 2. Xat boshi, abzats, matn qismlari (bo'limlari). 3. Gaplar guruhi (matn qismi) va kichik mavzu. 4. Sarlavha.
- II. Matnning leksik-grammatik jihatdan tuzilishi: 1. Gaplarning ketma-ket (zanjir) va parallel bog'lanishi. 2. Gaplarni o'zaro bog'lovchi leksik va grammatik vositalar. 3. Bir abzatsga teng matnning birinchi va oxirgi gapi. 4. Abzatsda fe'l shakllarining uyg'unligi. 5. Matnda dialoglarning ishlatilishi.⁸

Matn g'oyasi ochiq yoki pinhona ifodalangan bo'ladi. Binobarin, matndagi axborot miqdori uning tarkibi belgisi bo'la olmaydi. Matnning bayon qurilmasida ham uni fahmlashga imkon beradigan, mazmuniy-mantiqiy tuzilishini buzadigan holatlar bo'lishi mumkin. Bunga quyidagilar kiradi: 1. Matn lug'atining tushunarlik darajasidagi kamchilik. 2. Lisoniy takrorning me'yorida ortiqchilik. 3. Matniy, axboriy maqsadning aniq belgilab olinmaganligi. 4. Matndagi asosiy xabar mantiqiy (faktologik) zanjirni bayon tuzilishini kengaytirish mantiqining asoslanmaganligi va nomuntazamligi. 5. Lisoniy qolip va shablonlar. Uslub o'ziga xos janrlar tizimiga ega bo'ladi ular vositasida ifodalanadi. Janrlar esa, o'z navbatida, matnlar orqali namoyon bo'ladi. Uslub va janr umumlashtirilgan va mavhumlashgan hodisalar. Matn esa

⁴ K.Qosimova, S.Matchonov, X.G'ulomova, Sh.Yo'ldosheva, Sh.Sariyev. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi (Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabalari uchun darslik). – Toshkent: Bayoz, 2022.- 304 bet.

⁵ O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.-M harfi.-Toshkent: "O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. -301-b www.ziyouz.com kutubxonasi

⁶ Sariyev SH Boshlang'ich sinf o'qitish darslarida matn ustida ishlash orqali nutq o'qitirish.-Toshkent: YURIST-MEDIA MARKAZI, 2010. – 34-b

⁷ Лосева Л.М. Как строится текст / Пособие для учителей. Пере.изд. – Москва: Просвещение, 2000. – С. 5.

⁸ Bekniyozova N.I. Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida o'quvchilarni matn yaratishga o'rgatish metodikasi .-TOSHKENT:Fan va texnologiya, 2012.-8-9-b

lisoniy mavjudlikning ko'rinishi. Uslub – yozuvchining o'ziga xos dunyoqarashni ifodalashi bo'lib, u orqali o'quvchining diqqatini materialga tortish mumkin. Bunday ifodalash matn sifatida yuzaga keladi. Bu yozuvchining fikrlashi, tildan foydalanish mahorati va dunyoqarashini aks ettirish yo'lidir. Uslub muallif yozadigan material konsepsiyasini tuzish jarayonida yuzaga keladi. Uslub yozuvchi tadqiqotlarining chuqurligi, kengligi va o'ziga xosligi bilan umumiy xususiyatga ega bo'ladi hamda yozma matnda o'z aksini topadi.⁹

Boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarning keyingi ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatini belgilovchi muhim davr hisoblanadi qolaversa bu kelajakka poydevordir. Ushbu bosqichda o'quvchilarda eng muhim ko'nikmalar shakillantiriladi bular quyidagilardir: o'qish savodxonligi, mustaqil fikrlash va matn bilan ishlash. Matn bilan ishlash o'quvchilarning nutqini rivojlantirish hamda mantiqiy tafakkurini shakillantirishning asosiy vositalaridan biri sanaladi.

Bulardan eng samarali usullarga savol-javob, reja asosida so'zlab berish, tushunarsiz so'zlar bilan ishlash va matnni sahnalashtirishdir kabilari kiradi.

Asosiy bosqichlar va usullariga esa:

Matn bilan tanishish: O'qituvchi tomonidan o'qib berish, keyin o'quvchilarning mustaqil o'qishi.

Lug'at ustida ishlash: Noma'lum so'zlarni tushuntirish va ularni nutqda qo'llash.

Mazmuni tahlil qilish: Matn tarkibiy qismlarini (boshi, asosi, yakuni) ajratish, asosiy voqeani aniqlash.

Ijodiy topshiriqlar: Matnni qayta aytib berish, reja tuzish, sarlavha qo'yish, qahramonlarga tavsif berish.

Rivojlantirish usullari:

"Grafik organayzerlar" strategiyasi. Matn tuzilishini ko'rsatish uchun:

-Venn diagrammasi: Taqqoslash uchun

- Baliq skeleti: Sabab-oqibatni ko'rsatish uchun

- Matn xaritasi: Asosiy g'oya va tafsilotlar uchun

- Ketma-ketlik zanjiri: Voqealar tartibini ko'rsatish uchun BAHOLASH USULLARI

Formativ baholash: - Kuzatish: Dars jarayonida o'quvchi faolligini kuzatish

- So'rash: Og'zaki savollar orqali tushunishni tekshirish

- Qisqa topshiriqlar: Daqiqada bir savol kabi tezkor tekshiruvlar

Summativ baholash

- Matn bo'yicha test: Ko'p variantli savollar

- Yozma ishlar: Insho va matn tahlili

- Loyiha ishlari: Matn asosida kichik tadqiqotlar

- Portfolio: O'quvchi ishlarini to'plash O'QITUVCHILAR UCHUN AMALIY

TAVSIYALAR

1. Matn tanlash mezonlari:

- Yosh mosligi: O'quvchilar darajasiga mos kelishi

- Qiziqarli mazmun: Bolalarni jalb qilishi

- Til soddaligi: Tushunarli til va uslub

- Hajmi: Optimal uzunlik (yoshga qarab)

Mashg'ulot tashkili: - Vaqt taqsimoti: O'qish, muhokama va amaliy ishlar uchun vaqt

- Guruh ishlari: Jamoaviy muhokamalar tashkil etish

⁹ https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0050/50_i_20241007_113955_6.6.pdf 270-b

- Individual yondashuv: Har bir o'quvchining ehtiyojini hisobga olish

- Texnologiya: Zamonaviy vositalardan foydalanish

3. Ota-onalar bilan hamkorlik:

- Uy topshiriqlari: Ota-onalar uchun yo'riqnomalar

- Kitob o'qish: Uyda o'qish madaniyatini rivojlantirish

- Muhokamalar: Oilaviy kitob muhokamalarini rag'batlantirish

- **Nazorat: O'qish jarayonini kuzatib bo'rish KUTILAYOTGAN NATIJALAR**
Tizimli ishlanganida o'quvchilarda quyidagi ko'nikmalar shakllanadi:

1-sinfda:

- Oddiy matnlarni tushunish

- Asosiy ma'lumotlarni toppish

- Qisqa savollarga javob berish¹⁰

Ushbu usullar o'quvchilarda matnni nafaqat o'qish, balki mazmunini chuqur anglash va mantiqiyfikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

Yuqoridagilardan xulosa qiladigan bo'lsak, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun matinni o'qish va uni tushinish juda muhim hisoblanadi shu sababli ham yuqorida ko'rsatilgan metodlarga amal qilish tavsiya etiladi. Ayniqsa, hozirgi zamonda texnologiya ilm fan rivojlangan davr hisoblanadi. Shu sababli ham har bir o'quvchini kelajakda komil va yetuk farzand qilib tarbiyalashda ularning nutq ko'nikmalarini ham rivojlantirish asosiy o'rinda turadi. Bu esa matnni o'qish va uni tushinish, manosini anglashdagina rivojlanadigan ko'nikmadir. Bulardan tashqari, hozirgi kunda xalqaro baholash dasturlaridan PIRLS va PISA dan keng miqiyosda foydalanishmoqda bu ham o'quvchilarni yanada bilimli va mantiqiy fikrlashlarini rivojlantirish uchundir. Qolaversa, boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida ayniqsa o'qish savodxonligida matn ichidan ko'proq so'z o'qish ya'ni sekundamir orqali aniqlanadi. Ammo bunday o'qishning salbiy tomonlari bor. Chunki bu yerda ko'proq sifat emas balki son muhim bo'lib qoladi. Bu esa salbiy natijalarga sabab bo'ladi. Bunda o'quvchilar o'qigan matnini manosiga tushunishmaydi hattoki anglay ham olishmaydi. Shu sababli ham bunday hollarni oldini olish uchun o'quvchilarning matn bilan ishlash ko'nikmalariga ko'proq etbor berish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. file:///C:/Users/User/Downloads/243-247.pdf

2. K.Qosimova, S.Matchonov, X.G'ulomova, Sh.Yo'ldosheva, Sh.Sariyev. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi (Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabalari uchun darslik). – Toshkent: Bayoz, 2022.- 304 bet.

3. https://www.google.com/search?q=boshlangich+sinflarda+matin+bilan+ishlash+konikmalarini+rivojlantirish&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAEEUYOxjCAzIJCAAQRRg7GMIDMgkIARBFgDsYwgMyCQgCEEUYOxjCAzIJCAMQRRg7GMIDMgkIBBBFgDsYwgMyCQgFEEUYOxjCAzIJCAyQRRg7GMIDMgkIBxBFgDsYwgPSAQo0NDQ0NTFqMGo3qAIIsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8

3. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.-M harfi.-Toshkent: "O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi "Davlat ilmiy nashriyoti. -301-b www.ziyouz. com kutubxonasi

¹⁰ Usmanova, Z.R. (2019). "Matn tahlili ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi". "Pedagogika va psixologiya", №3, 89-96 betlar

4. ¹ Sariyev SH Boshlang ‘ich sinf o ‘qish darslarida matn ustida ishlash orqali nutq o ‘stirish.- Toshkent :YURIST-MEDIA MARKAZI, 2010. – 34-b
5. Лосева Л.М. Как строится текст / Пособие для учителей. Пере.изд. – Москва: Просвещение, 2000. – С. 5.
6. Bekniyozova N.I. Boshlang ‘ich siniflarda ona tili darslarida o ‘quvchilarni matn yaratishga o ‘rgatish metodikasi .-TOSHKENT:Fan va texnologiya, 2012.-8-9-b
7. https://ilmiyanjumanlar.uz/uploads/conferences/0050/50_i_20241007_113955_6.6.pdf 270-b
9. Usmanova, Z.R. (2019). "Matn tahlili ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi". "Pedagogika va psixologiya", №3, 89-96 betlar